

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
НАВОИЙ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ

"INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TECHNOLOGY
AND NATURAL SCIENCE"
халқаро журнали

"FAOL YOSHLAR VA ILMİY IZLANUVCHILAR"
жамоатчилик кенгаши

"ИЛМ-ФАН ВА ТЕХНИКАНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР"

мавзусидаги

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги миқёсида ташкил
қилинган илмий-амалий онлайн конференция

20 ноябрь 2020 йил

МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ

Навоий - 2020

Халқимиз дунёқарашида инновация муҳитини яратиш энг муҳим вазифамиздир. Инновация бўлмас экан, ҳеч бир соҳада рақобат, ривожланиш бўлмайди.

Шавкат Мирзиёев
Ўзбекистон Республикаси Президенти

Ҳамкор ташкилотчилар:

IJATNS

"International Journal of
Advanced Technology and
Natural Science"

Fan va ta'limni qo'llab-
quvvatlash

"Faol yoshlar va ilmiy
izlanuvchilar"

Ташкилий кўмита раиси:

Б.Собиров *Навоий давлат педагогика институти ректори*

Аъзолари:

С.Хўжнев *Навоий давлат педагогика институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори*

Ф.Гўхтаев *Навоий давлат педагогика институти "Кимё ўқитиш методикаси" кафедраси доценти*

И.Камолов *Навоий давлат педагогика институти Физика-математика факультети декани*

Д.Камалова *Навоий давлат педагогика институти "Физика ва астрономия ўқитиш методикаси" кафедраси доценти*

Д.Каримова *Навоий давлат педагогика институти "Кимё ўқитиш методикаси" кафедраси профессори*

К.Хамроев *Навоий давлат педагогика институти "Кимё ўқитиш методикаси" кафедраси мудири, к.ф.ф.д., (PhD)*

Ў.Темиров *Навоий давлат кончилик институти докторанти*

И.Қаландаров *Навоий давлат кончилик институти доценти*

Diqqat!

Konferensiya materiallar to'plamidagi maqolalarning ma'lumotlari uchun mualliflar javobgar!

2. Bulatov S.S., Saipova M.S. Badiiy taxlil tamoyillari (Monografiya), "Fan va texnologiya" T.: 2014, 260-bet.
3. Bulatov S.S., Jabborov R.R. «Tasviriy san'at asarlarining falsafiy va psixologik tahlili» (monografiya) –T.: «Fan va texnologiya». 2010.

SADRIDDIN AYNINING IJTIMOY-SIYOSIY HAYOTIDAGI O'ZGARISHLAR

*Raxshona Muslixiddinova,
Navoiy davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi
Ilmiy rahbar: N.J.Yarashova*

Sadriddin Ayniy Ahmad Donishning "Navodir ul-vaqoye" va Ozarbayjon yozuvchisi Xoja Marog'iyning "Ibrohimbekning sayyohati" nomli kitoblarini o'qib, unda ijtimoiy adolatsizlik va johillikka qarshi norozilik kayfiyatlari kuchayadi. U tatar maktabida muallim-tarjimon bo'lib ishlagan Mirza Abdulvohid bilan do'stlashib, uning hovlisida maktab ochadi. Ayniy yangi usul maktablarida tatar tilida darsliklar bor, ammo bu yangicha darsliklarni Buxoroning tili tojik bo'lgan bolalari tushunmaydi, muallimlar ham tarjimonlik qila olmaydi degan fikrni bildiradi va uning o'zi maktablarda bepul tarjimon bo'lib ishlashga qaror qiladi. Ikkala do'st birgalikda "Alifbo" va "O'qish kitobi"ni yaratadi. Ayniy va Munzim 1908-1909-yillarda Buxoroda, Munzim uyida "Yangi usul" maktabi ochib, yoshlarni o'qita boshlaganlar. 1909-yilda Sadriddin Ayniy yozgan "Tahzib us-sibyon" ("Bolalar tarbiyasi") o'qish kitobi bosmadan chiqdi. Muallifning e'tiroficha, "bu adabiyot kitobida bo'lib, bolalarni xiyla zavqlantirar edi".

Darslik o'qituvchiga metodik maslahat beruvchi ("Ogoh etish") uqtirishi bilan boshlanib, dastavval "Tarbiyali bola" sarlavhali didaktik maqola berilgan. So'ngra shu didaktik maqoladagi fikrlar "Hikoyat", "Odobli bola", "Ota-ona" va "Savol-javob" sarlavhali maqolalarda rivojlantirilgan. Chunonchi, "Hikoyat"da Yo'ldosh ismli o'quvchining yolg'onchiligi, har gal qalamini o'zi sindirib, boshqa biror safdoshi boshiga qo'yib, uni gunohkorga chiqarish bilan shug'ullanishi, har qancha nasihat qilinsada, qulog'iga olmagan, baribir yolg'on tuhmat qilishdan toymay, oxiri safdoshlari muallim va mudarris bo'lib yetishganlari holda u hammol bo'lib yashashga mahkum bo'lgani bayon qilingan.

Shuningdek, u yozgan darslik karakteridagi asarlari orasida "Qiz bola yoki Xolida" qizlar maktabiga mo'ljallangan bo'lib, o'zbek tilida yozilganligi bilan ajralib turadi. Bu adabiyot axloqiy asar adibning yangi jaded maktablari uchun tuzilgan dastlabki asarlaridan edi. "Qiz bola yoki Xolida" o'ttiz darsga mo'ljallangan. Ularda nazariy bilimning amaliyot bilan aloqadorligi, mehnatning foydasi va mehnatsevarlik, xotin-qizlarning jamiyatdagi roli va boshqa qator masalalar to'g'risida bahs yuritilib, muallif ular talqini jarayonida Xolida shaxsining kamol topishini ko'rsatishga harakat qiladi. Asarning asosiy qahramoni – Xolida. Darslikdagi 16 lavhada bevosita uning xulqi, ishlari va boshqalarga munosabati haqida gapirilsa, 10 lavhasida o'qishi va tarbiyasi xususida to'xtalgan. Umuman, Xolida oilada, maktabda va tabiat qo'ynidagi faoliyat jarayonida ko'rsatilib, inson shaxsi shakllanishida bu uch omilning ta'siri badiiy tarzda gavalantiriladi.

Darslik qizlar maktabida o'qishga mo'ljallanganligi bois, dastlabki uch lavhasida qizlarning jamiyatdagi o'rini ifodalovchi umumlashtiruvchi saboq beriladi: "Qiz bola otaning eng sevuqli bir mevasidir. Qiz bola otaning qayg'ulik chog'larida eng mehribon bir sirdoshidir. Qiz bola qavmu qarindoshlarining obro'yi va nomuslaridir. Qiz bola uyning ziynati va xonadonning davlatidir. Qiz bola yurtning bog'i va butun el-u ulusning chirog'idir..."

P.Shermuhamedov bu darslik haqida: "S.Ayniyning bu lavhalarini badiiy asar deyish mumkin emas, chunki bu yerda bolalar karakteri hayotiy to'qnashuvlar, ruhiy holatlar orqali ochildi, faqat maqola uslubida avtorning qarashlari bayon qilinadi, xolos", – deb ta'kidlaydi.

Sadriddin Ayniy "Yosh buxoroliklar" partiyasining a'zosi sifatida uning ilk tashabbuskorlaridan biri bo'lgan. Dastlab "Bolalar tarbiyasi" maxfiy jamiyat shaklida tuzilgan – "Yosh Buxoroliklar" Buxoro amirligida jadedlar firqasining Ayniy bilan birga Mukammil

O'zRes OO'MT vazirligi miqyosidagi ilmiy-amaliy onlayn konferensiya, 2020

Buxhonov, Otaulla Xo'jayevlar dastlabki tashkilotchilari bo'lgan. Keyinchalik Fayzulla Xo'jayev, Mirzo Muhiddin Mansurovlar partiyada katta ahamiyat kasb etgan.

S.Ayniy Buxoro jadidchilik harakatida faol ishtirok etib, "Maxfiy jamiyat" nomli uyushma tashkil etadi. Bu uyushmaga uning ukasi Sirojiddin ham a'zo edi. U zamonasining ilg'or fikrli kishisi bo'lib, Buxoroni rivojlangan va obod davlat bo'lishini istaydi. Ayniy Buxorodagi mirg'azablar ko'ziga ko'rinmaslik uchun 1915-yilning sentabridan 1916-yil aprel oyining oxirlarigacha Qiziltepadagi paxta tozalash zavodida ishladi. Shu orada Ayniy tinch yashashini ta'kidlaydi. Undan so'ng Qarshiga borib dehqonlar va kosiblarning turmushini o'rgandi. Shu yerda yurgan paytida "Tezda Buxoroga qayting, sizni "Xiyobon" madrasasiga mudarris etib tayinlashdi" degan xabarni oldi. Mudarris bo'lishni hech kimdan talab qilmagan Ayniy bundan ajablandi. Shunga qaramay Buxoroga kelib, mudarrislik yorlig'ini oldi. 1917-yil 8-aprelda Buxoroda jadidlarning namoyishi bo'ldi. Bu namoyishda S.Ayniy ham ro'yxatga olishdi. Uni do'stlari ogohlantirib, tezroq Buxorodan qochishini, ro'yxatning boshida uning nomi turganini yetkazishdi. Lekin Ayniy buni qabul qilmadi, "nima bo'lsa peshonamdan" deb o'z hujrasidan chiqmadi. Mirshablar 1917-yil 19-aprelda Sadridinni ushlab olib, obxonaga (qamoqxona) tashlab, 75 darra urishdi.

Bu haqida adib shunday deb yozadi: "Meni obxonadan Ark yo'liga olib chiqishdi. Mirg'azablar "bir-ikki" deb ikki tomondan savalay boshladilar. Ular temirchilar navbatma-navbat temirga bolta urgandek, biri kaltagini ko'targanda, ikkinchisi kaltagi bilan urar edi. Shu zayl bo'ynimdan tortib belimning pastiga qadar kaltak bilan savalashar edi. Badanimdan qon sachrar, uzilgan go'sht va teri parchalari turli tomonga otilar edi. Bir mahal mirg'azablardan birining "etmish besh" degan ovozi eshitildi. Zindonbonlar ko'tarib olib borishdi. Yana meni obxonaga tashlashdi". Obxonadan uni soldatlar qutqarib olib, kasalxonaga yuborishadi. (Amir O'shanda Kogonda turgan rus revolyutsionerlari bilan jang boshlanib qolishidan qo'rqib, mahbuslarni ozod qilishga va'da bergan edi), Kogon shifoxonasida ikki hafta davolangach, Samarqandga keladi. Samarqandda dastlab yor-birodar, tanish-bilishlamikida yashab yuradi.

TARIX DARSLARIDA KO'RSATMALILIK - O'QUVCHI FAOLLIGINI TA'MINLOVCHI VOSITA SIFATIDA

Xolov Umid

**Qiziltepa tuman 5- umumiy o'rta ta'lim maktabi
Tarix fani o'qituvchisi**

Ko'rsatmalilik deganda, avvalo o'qitish va tarixiy bilimlarning o'rganishning ko'rsatmali usuli, o'qituvchi bayonning manbai va uni ko'rsatmali bo'lishi, uning o'quvchilardagi aniq tayyor obrazlarga suyana bilishi, o'quv vositasi materialini bayon qilish vaqtida ko'rsatmali qurollardan foydalanish va ko'rsatmali qurollar vositasida o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish hamda ularning o'rganilayotgan tarixiy faktlarni, voqea va hodisalarni aynan o'zini yoki ularning tasvirlarini ko'rish yordamida o'rganishlari tushuniladi.

Tarixiy hujjatlar va badiiy adabiyotlardan foydalanish o'qituvchi bayonini obrazli qilib aniqlashtirsa, ko'rsatmali qurollar vositasida o'quvchilarda o'tmish to'g'risida yorqin va aniq tasavvur hosil bo'ladi, o'quvchilarning eshitish faoliyatiga ko'rish va sezish organlarining faoliyati ham qo'shiladi. Shu bilan ularning bilimi yanada chuqurlashadi, mustahkamlanadi.

Tarix o'qitishning ko'rsatmali bo'lishining ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyati ham katta. Avvalo ko'rsatmali qurol o'quvchilarning bilim olishida muhim manba bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchining bayoni har qancha to'liq bo'lganda ham o'quvchilarning voqealar to'g'risidagi tasavvurlari to'la bo'lmaydi. Shuningdek, illyustratsiyalardan foydalanmay turib, o'rganilayotgan davrning manzarasini ham to'la, aniq va chuqur tasavvur qilib bo'lmaydi.

- "Ko'rsatmali qurollar o'quvchilarning tarixiy tasavvurlariga aniqlik kiritish va bu tasavvurlarni konkretlashtirishga yordam beradi.
- Ko'rsatmali tasvirlar tarixiy fakt va hodisalarning tashqi ko'rinishinigina emas, balki ularning ichki mohiyatini ham ochib beradi.

III. IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR SHO'BAI

МАЛАКА ОШИРИШ ТИЗИМИДА ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИК-СИФАТ ВА САМАРАДОРЛИК ГАРОВИ Ф.Каримов, проректор, А.Авлоний номдаги ХТТРХМКҚТМОИ.....	105
МАКТАБ ТАРБИЯ ФАНИ – АJDODLAR MEROSINI O'RGANISHDA MUHIM VOSITA SIFATIDA Axmedov Azamat Qiziltepa tuman 5 – umumiy o'рта ta'lim maktabi Tarbiya fani o'qituvchisi.....	108
XARITANI O'QISH VA SIRTDAN SAYOHATGA CHIQISH ZAMONAVIY GEOGRAFIYA DARSLARINING MAZMUNI SIFATIDA Jo'rayeva Xolida Safarovna, Jumayeva Gulmira Boltayevna Qiziltepa tuman 3- va 32- umumiy o'рта ta'lim maktabi Geografiya fani o'qituvchilari.....	110
JISMONIY MASHQLAR — JISMONIY TARBIYANING O'ZIGA XOS VOSITASI Norov Omonjon Qiziltepa tuman 5- umumiy o'рта ta'lim maktabi Jismoniy madaniyat fani o'qituvchisi.....	113
TARIX TA'LIMIDA DIDAKTIK JARAYONLAR VA TEXNIK VOSITALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI Qodirov Ilhom Isomovich Qiziltepa tuman 9 – umumiy o'рта ta'lim maktabi Tarix fani o'qituvchisi.....	115
TASVIRIY SAN'ATNI O'QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING ZARURIYATI Suyunova Halima Qiziltepa tuman 7- umumiy o'рта ta'lim Tasviriy san'at fani o'qituvchisi.....	117
SADRIDDIN AYNIYNING IJTIMOYIY-SIYOSIY HAYOTIDAGI O'ZGARISHLAR Raxshona Muslixiddinova, Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi Ilmiy rahbar: N.J.Yarashova.....	120
TARIX DARSLARIDA KO'RSATMALILIK - O'QUVCHI FAOLLIGINI TA'MINLOVCHI VOSITA SIFATIDA Xolov Umid Qiziltepa tuman 5- umumiy o'рта ta'lim maktabi Tarix fani o'qituvchisi.....	121
MATEMATIKA FANINI O'QITISHGA QO'YILGAN ZAMONAVIY TALABLAR: O'QITUVCHI MAHORATI VA IMKONIYATI Sodiqova Iroda Vohidovna Zarafshon shahar 8- umumiy o'рта ta'lim maktabi Matematika fani o'qituvchisi.....	124
BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHISINING MATEMATIKA DARSIGA TAYYORGARLIGI, DARSNI O'TKAZISHI VA DARS TAHLILI MASALALARI Shokirova Mohichehra Innatulayevna Navoiy shahar 16-AFCHO'IM boshlang'ich sinf o'qituvchisi.....	127

